

PRIMENA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U UPRAVLJANJU PROIZVODNjom I PRUŽANJEM USLUGA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRODUCTION AND SERVICES MANAGEMENT IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Andžela Zdravić¹, Teodora Rajković², Danica Lečić-Cvetković³

^{1,2,3} Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,

¹andjelazdravic@gmail.com, ORCID: 0009-0009-8055-2289

²teodora.rajkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-9362-2153

³danica.lecic-cvetkovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5016-9248

Apstrakt: *Proizvodnja u farmaceutskoj industriji predstavlja jednu od najkompleksnijih i najstrože regulisanih delatnosti, jer se zasniva na strogim zahtevima kvaliteta i bezbednosti, u potpunosti usklađenim sa regulativama. Savremeni trendovi poslovanja usmereni su na digitalizaciju i automatizaciju, odnosno implementaciju digitalnih tehnologija za efikasniju i agilniju proizvodnju. Osim proizvodnje, u okviru farmaceutske industrije vrši se pružanje usluga u vidu edukacije lekara i farmaceuta, primena digitalnih platformi za praćenje terapija, telemedicina i drugo, čime se povećava vrednost za krajnjeg korisnika. Cilj ovog rada je da se prikaže primena digitalnih tehnologija u farmaceutskoj industriji i njihov značaj za unapređenje proizvodnje i pružanja usluga. Namera rada je, da se na primeru dobre prakse, istaknu prednosti, unapređenja i mogućnosti koje primena digitalnih tehnologija omogućava preduzećima iz oblasti farmaceutske industrije. Primena ovih tehnologija omogućava digitalizaciju i automatizaciju procesa i unapređuje upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga.*

Ključne reči: *farmaceutska industrija, proizvodnja, usluge, IoT, Blockchain, RFID.*

Abstract: *Production in the pharmaceutical industry represents one of the most complex and strictly regulated activities, as it is based on rigorous quality and safety requirements fully aligned with regulations. Modern business trends are focused on digitalization and automation, i.e. the implementation of digital technologies for more efficient and agile production. In addition to production, the pharmaceutical industry provides services such as the education of doctors and pharmacists, the use of digital platforms for therapy monitoring, telemedicine, and others, thereby increasing value for the end user. The aim of this paper is to present the application of digital technologies in the pharmaceutical industry and their significance in improving production and service management. The intention of this paper is, using an example of good practice, to highlight the advantages, improvements and opportunities that are enabled to companies in the pharmaceutical sector by the application of digital technologies. The application of these technologies*

enables the digitalization and automation of processes and improves production and services management.

Keywords: *pharmaceutical industry, production, services, IoT, Blockchain, RFID.*

1. UVOD

Razvoj digitalnih tehnologija doveo je do velikih promena u poslovanju preduzeća. Zbog obaveza poštovanja visokih standarda i različitih regulativa, u farmaceutskoj industriji postala je neophodna primena ovih tehnologija. Farmaceutska industrija predstavlja granu industrije koja integriše naučna istraživanja, biotehnološki razvoj i proizvodne procese u cilju proizvodnje lekova, vakcina i drugih terapijskih sredstava i smatra se jednom od najbrže rastućih industrija (Stamenović, 2019). Važnost ove industrije ogleda se u unapređenju javnog zdravlja, produženju životnog veka i poboljšanju kvaliteta života ljudi. U okviru ove industrije vrši se istraživanje i razvoj novih lekova, proizvodnja lekova, kontrola kvaliteta lekova i poštovanje regulativa, distribucija, marketing i praćenje lekova nakon stavljanja u promet. Primarna svrha je unapređenje zdravlja ljudi kroz proizvodnju lekova koji leče bolesti, ublažavaju simptome i poboljšavaju kvalitet života ljudi. Farmaceutska industrija jedna je od najstrože regulisanih grana industrije, jer su njeni proizvodi direktno povezani sa životom i zdravljem ljudi, što zahteva visok nivo bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti (Klimenkova i saradnici, 2021). Postoje različite tehnologije koje imaju primenu u okviru ove industrije, gde se ističu tri tehnologije čija primena omogućava veću bezbednost i automatizaciju procesa: Internet „inteligentnih“ uređaja (eng. *Internet of Things-IoT*), *Blockchain* i radio-frekventna identifikacija (eng. *Radio-Frequency Identification-RFID*). Primena ovih tehnologija u preduzećima iz oblasti farmaceutske industrije omogućava brojne prednosti, ali nailazi i na mnoge izazove prilikom uvođenja i implementacije. Rad se sastoji iz pet poglavlja. Nakon uvodnog poglavlja, u drugom poglavlju je predstavljeno upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga u farmaceutskoj industriji. U trećem poglavlju navedene su tri najčešće primenjene digitalne tehnologije u farmaceutskoj industriji: *IoT*, *Blockchain* i *RFID*. U četvrtom poglavlju predstavljeni su primeri primene tih tehnologija u farmaceutskoj industriji. Peto poglavlje predstavlja zaključak rada.

2. UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I PRUŽANJEM USLUGA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

U farmaceutskoj industriji sve se više teži ka digitalizaciji, automatizaciji, odnosno integraciji digitalnih tehnologija u upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga. Sve je češća primena „pametnih“ fabrika (eng. *Smart Factories*) sa ciljem lakšeg praćenja različitih parametara u procesu proizvodnje, omogućavajući automatsko prepoznavanje problema, njihovu prijavu i korekciju, što je od velikog značaja za kontinuiranu proizvodnju. U okviru „pametnih“ fabrika, veliki značaj imaju tehnologije *IoT*, Veštačka inteligencija (eng. *Artificial Intelligence*), Roboti, kao i Digitalni blizanci (eng. *Digital Twins*) koji omogućavaju fleksibilnu, agilnu i kvalitetnu proizvodnju (Elbasani i saradnici,

2020). Upravljanje proizvodnjom u farmaceutskoj industriji jedan je od najkompleksnijih i najstrože regulisanih oblasti, jer se zasniva na strogim zahtevima kvaliteta i bezbednosti, u potpunosti usklađenim sa regulativama. Svaki proces mora da bude precizno definisan, kontrolisan i dokumentovan. Proizvodnja u farmaceutskoj industriji zahteva rad sa digitalnim tehnologijama, izvodeći precizne operacije. Ključni tehničko-tehnološki postupci u proizvodnji u farmaceutskoj industriji su mlevenje, mešanje i granulacija sirovina (za dobijanje supstance u adekvatnom stanju), sušenje i sterilizacija (kako bi proizvod bio bezbedan za upotrebu), dok je tokom ovih postupaka neophodno stalno kontrolisanje temperature, vlage i pritiska (Klimenkova i saradnici, 2021; Pisano, 2010). Poslednjih godina sve se više teži ka unapređenju procesa proizvodnje lekova, smanjujući troškove i gubitke u proizvodnji, a povećavajući bezbednost i kvalitet lekova (Rantanen & Khinast, 2015). Pružanje usluga u farmaceutskoj industriji obuhvata određeni niz aktivnosti ključnih za ubrzanje procesa razvoja i lansiranja novih proizvoda, održavanje visokog kvaliteta proizvoda i usklađenosti sa regulativama, optimizaciju troškova i resursa i povećanje konkurentnosti na tržištu. Usluge u farmaceutskoj industriji obuhvataju sve nematerijalne komponente koje prate proizvod i doprinose njegovoj bezbednoj i efikasnoj upotrebi, poput edukativnih programa za lekare, digitalne aplikacije za praćenje terapija korisnika, telemedicina, stručne savetodavne usluge u vezi sa regulatornim standardima i propisima, kao i usluge praćenja neželjenih efekata upotrebe lekova. Pružanje usluga u farmaceutskoj industriji obuhvata i sve aktivnosti koje se odnose na distribuciju lekova, podršku pacijentima, komunikaciju sa zdravstvenim radnicima, kao i digitalne usluge koje preduzeća nude kako bi omogućile pravovremenu, bezbednu i efikasnu isporuku farmaceutskih proizvoda i pratećih usluga. Kod proizvodnje je fokus na fizičkom stvaranju proizvoda, dok kod pružanja usluga postoji veliki broj aktivnosti koje obezbeđuju da proizvod dođe do krajnjeg korisnika u odgovarajućem stanju i na vreme (Klimenkova i saradnici, 2021; Pisano, 2010).

3. DIGITALNE TEHNOLOGIJE U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

Digitalna transformacija u farmaceutskoj industriji dovodi do promena u načinu na koji se lekovi razvijaju, proizvode, distribuiraju i kontrolišu nakon stavljanja u promet. Do ove transformacije dovodi primena digitalnih tehnologija koje omogućavaju veći stepen digitalizacije i automatizacije proizvodnog procesa, efikasnosti upravljanja resursima, preciznosti i tačnosti obrade podataka, kao i bezbednosti informacija i upotrebe proizvoda. Digitalna transformacija se ne odnosi samo na tehnološke inovacije, već i na promenu organizacione kulture, načina upravljanja i komunikacije između sektora unutar preduzeća, ali i sa svim zainteresovanim stranama (Mackey & Nayyar, 2017). U nastavku ovog poglavlja biće prikazane tehnologije *IoT*, *Blockchain* i *RFID*, koje se primenjuju za unapređenje upravljanja proizvodnjom i pružanjem usluga u farmaceutskoj industriji. Ove tehnologije, koje su prvobitno razvijene u kontekstu logistike i informatike, danas omogućavaju praćenje transporta proizvoda, obezbeđuju transparentnost i tačnost podataka i omogućavaju automatizaciju i optimizaciju proizvodnih procesa i pružanja

usluga (Mackey & Nayyar, 2017; Tseng i saradnici, 2018). *IoT*, *Blockchain* i *RFID* tehnologije se izdvajaju kao najznačajnije tehnologije u farmaceutskoj industriji iz razloga što njihova primena omogućava i unapređuje bezbednost podataka, praćenje lekova u realnom vremenu kroz ceo lanac snabdevanja, kontrolu uslova skladištenja i transporta i sprečava falsifikovanje (Al Sohan i saradnici, 2022). Na osnovu svega navedenog, u ovom radu će biti predstavljeni primeri primene ove tri tehnologije.

3.1. *IoT* tehnologija

IoT tehnologija predstavlja tehnologiju pomoću koje su fizički objekti povezani i komuniciraju putem Interneta (Rose i saradnici, 2015). Primenom različitih tehnologija i uređaja, vrši se prikupljanje podataka, zatim se ti podaci analiziraju i najbitniji se prosleđuju na uređaje koji ih upotrebljavaju i izvršavaju određene zadatke (Perwej i saradnici, 2019). Cilj primene *IoT* tehnologije je povezivanje objekata sa drugim objektima ili pojedincima u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Ova tehnologija koristi senzorsku tehnologiju, kao i druge tehnologije poput barkod, *RFID*, komunikacija na malim rastojanjima (eng. *Near Field Communication-NFC*), računarstvo u „oblaku“ (eng. *Cloud Computing-CC*) i druge (Li i saradnici, 2015).

3.2. *Blockchain* tehnologija

Blockchain tehnologija predstavlja decentralizovani sistem za upravljanje i proveru podataka koja koristi opcije šifrovanja podataka, „pametnih“ ugovora, komunikaciju i ugovaranje između učesnika lanca, i drugo. Primena ove tehnologije je u rešavanju problema kao što su netačne, nepotpune ili zakasnele informacije koje mogu da se jave u njihovom internom upravljanju i kontroli, kao i u komunikaciji sa zainteresovanim stranama (Wang i saradnici, 2021). Zajedno sa *IoT* tehnologijom, *Blockchain* tehnologija omogućava čuvanje informacija o komponentama, materijalima i proizvodima, tokom i nakon proizvodnog ciklusa. Velika prednost primene ove tehnologije je mogućnost identifikacije svih problema u realnom vremenu, bilo da se radi o kvarovima, zastojsima ili kvalitetu komponenata, materijala ili proizvoda. Ova tehnologija omogućava kupcima precizan uvid u status njihovih narudžbina i očekivanih isporuka, a preduzećima da brzo reaguju na probleme i da ih uspešno rešavaju. Primenom *Blockchain* tehnologije smanjuje se mogućnost prevare, a povećava bezbednost, kao i poverenje kod kupaca (Lohmer & Lasch, 2020; Min, 2019; Zhang i saradnici, 2023).

3.3. *RFID* tehnologija

RFID tehnologija predstavlja savremenu tehnologiju koja identifikuje i prati proizvode putem radio talasa. Ova tehnologija omogućava automatsko prepoznavanje proizvoda pomoću *RFID* oznaka, koje se sastoje od mikročipa koji čuva podatke i antene za slanje i prijem informacija. Svaka *RFID* oznaka sadrži jedinstveni identifikacioni broj koji omogućava razlikovanje označenih objekata, kao i korisničke podatke sačuvane u

memoriji, poput datuma proizvodnje, roka trajanja i broja proizvodne serije (Vaka, 2024). Antena omogućava mikročipu da prenosi informacije o objektu na *RFID* čitač, koji transformiše informacije sa *RFID* oznake u format razumljiv računarima, odnosno programima i aplikacijama sa kojim su povezani. Mikročip se koristi za čuvanje informacija o objektu, kao što je jedinstven serijski broj (Casella i saradnici, 2022).

4. PRIMERI PRIMENE DIGITALNIH TEHNOLOGIJA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

Farmaceutska industrija suočava se sa brojnim izazovima, poput bezbednosti proizvoda, optimizacije lanca snabdevanja i zaštite krajnjih korisnika od falsifikovanih lekova. Kako bi odgovorila na ove izazove, mnoga preduzeća iz oblasti farmaceutske industrije počela su sa integracijom digitalnih tehnologija. U nastavku su prikazani primeri primene tehnologija *IoT*, *Blockchain* i *RFID* u preduzećima iz oblasti farmaceutske industrije.

4.1. Primena *IoT* tehnologije

Preduzeće *Pfizer* primenilo je tehnologiju *IoT* za praćenje temperature i ekoloških parametara tokom transporta i skladištenja proizvoda u realnom vremenu, pomoću 17 senzora koji šalju i ažuriraju podatke u realnom vremenu u toku celog dana. Za ove farmaceutske proizvode od velike je važnosti održavanje optimalne temperature tokom transporta i skladištenja. U slučaju da se desi promena u temperaturi, količina lekova, vakcina i drugih farmaceutskih proizvoda koja je u transportu ili skladištu u kojem je došlo do ovih promena, mora biti povučena iz upotrebe i uništena u skladu sa propisima (*Pfizer*, 2021). Pomoću uređaja senzora postavljenih u transportnim kontejnerima omogućava se praćenje temperature (koja treba da bude između -80 [°C] i -60 [°C]), kako bi se sprečio gubitak efikasnosti vakcine. Ovi senzori prate temperaturu, vlagu, vibracije i druge parametre koji mogu da utiču na kvalitet leka. Ukoliko dođe do bilo kog odstupanja, automatski se obaveštava odgovorno lice. Primena ove tehnologije bila je od posebnog značaja tokom pandemije virusa *COVID-19*, kada su velike količine injekcija bile distribuirane po celom svetu (*IBM*, 2021). Preduzeće *Novartis* je zajedno sa preduzećem *AWS* (eng. *Amazon Web Services*) implementiralo uređaje senzore, koji su korišćeni za praćenje stanja opreme za rad, temperaturu, vlažnost i pritisak, u realnom vremenu, kako bi sprečili zastoje u radu. Ti senzori beleže podatke, a pomoću algoritama vršene su analize sa ciljem predviđanja mogućih zastoja. Na ovaj način preduzeće je značajno smanjilo zastoje u proizvodnji lekova i povećalo ukupnu efikasnost opreme. Za praćenje proizvodnje tableta u realnom vremenu, preduzeće *AstraZeneca* je primenilo *IoT* tehnologiju kako bi pratilo težinu i tvrdoću tableta i time omogućilo održavanje visokih standarda proizvodnje lekova uz minimalne ljudske greške. Preduzeće *Eli Lilly* primenilo je *IoT* tehnologiju u proizvodnji injekcija, kako bi pratilo faktore koji utiču na sterilnu proizvodnju poput: kvalitet i vlažnost vazduha i temperatura. Preduzeće je, primenom ove tehnologije, moglo brzo da reaguje na sve promene koje su nastale tokom sterilizacije u proizvodnji (*Amazon*, 2019).

4.2. Primena *Blockchain* tehnologije

Preduzeće *Moderna* je, u saradnji sa preduzećem *IBM*, primenilo *Blockchain* tehnologiju za praćenje distribucije vakcina tokom pandemije virusa *COVID-19*, kako bi državni organi i ustanove koje pružaju zdravstvene usluge mogle u svakom trenutku da prate trenutni status specifične serije vakcina dok se kreću kroz lanac snabdevanja. Uz pomoć ove tehnologije povećana je sigurnost i efikasnost distribucije, kao i poverenje korisnika. Cilj primene ove tehnologije je bio da se spreče greške i manipulacije, kao i da se unapredi usklađenost s regulativama i standardima (*Ledger Insights*, 2021). U cilju sprečavanja falsifikovanja lekova, preduzeće *Pfizer* je primenilo *Blockchain* tehnologiju za transparentno i bezbedno praćenje lekova. Jedna od digitalnih aplikacija zasnovana na *Blockchain* tehnologiji jeste *Digital Health Pass*. Ova aplikacija omogućava pojedincima da čuvaju i kontrolišu svoje zdravstvene podatke, kao i da ih kontrolisano i bezbedno dele. Preduzeća mogu da koriste ovu aplikaciju za proveru zdravstvenih informacija zaposlenih u preduzeću, kao i korisnika njihovih proizvoda (*IBM*, 2021).

4.3. Primena *RFID* tehnologije

Preduzeće *Sandoz* sklopilo je partnerstvo sa *Start Up* preduzećem iz Virdžinije koji se bavi automatskim praćenjem lekova putem *RFID* tehnologije. Ručna provera etiketa na lekovima traje dugo, pa je preduzeće *Sandoz* koristilo *RFID* oznake na tri kritična leka kako bi pratilo datuma isteka leka i automatizovalo ceo proces praćenja zaliha lekova u realnom vremenu. Podaci su se prenosili u softver *Kit Check* pomoću kojeg se vršilo automatsko poručivanje novih količina lekova, pre potrošnje svih zaliha lekova. Poseban značaj primene ove tehnologije bio je tokom pandemije virusa *COVID-19*, jer je nivo zaliha svakog leka, koji je bio neophodan za lečenje u tom periodu, morao biti na odgovarajućem nivou (*Pharma Technology Focus*, 2019). Preduzeće *Hanmi Pharmaceutical* iz Južne Koreje implementiralo je *RFID* tehnologiju od proizvodnje do distribucije, čime je omogućilo automatsku verifikaciju pošiljki, smanjenje grešaka prilikom isporuka i brzo prepoznavanje proizvoda bez potrebe za skeniranjem. Najveća unapređenja ostvarena su u kontroli lekova sa ograničenim rokom trajanja i specijalnim temperaturnim uslovima (*Avery Dennison*, 2023). Preduzeće *Novartis* primenilo je *RFID* tehnologiju za praćenje serija lekova u skladištima i tokom distribucije. Svaki lek je obeležen *RFID* oznakom koja sadrži podatke o seriji, datumu proizvodnje i uputstvom za upotrebu, čime je omogućeno automatsko praćenje proizvoda kroz sve faze skladištenja i transporta. Primenom *RFID* čitača, postavljenih na ključnim tačkama u lancu snabdevanja, omogućeno je praćenje svake serije leka obeležene *RFID* oznakom, čime se smanjio rizik od ljudske greške. Primenom *RFID* tehnologije ubrzano je praćenje proizvoda, kao i mogućnost prepoznavanja lokacije određene serije koja treba da se povuče, zbog isteka roka važenja ili iz nekog drugog razloga (*Pharma Technology Focus*, 2019).

5. ZAKLJUČAK

Digitalne tehnologije imaju veliki značaj za farmaceutsku industriju, posebno kada se posmatra upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga. Njihova primena donosi prednosti u pogledu efikasnosti, bezbednosti, praćenja kvaliteta i povezivanja sa krajnjim korisnicima, ističući važnost tri tehnologije: *IoT*, *Blockchain* i *RFID*. Tehnologija *IoT* omogućava praćenje podataka i stanja u realnom vremenu, kontrolu kvaliteta i prediktivno održavanje opreme, što je posebno značajno za upravljanje proizvodnjom, kao i praćenje upotrebe lekova i povezivanje pacijenata sa zdravstvenim sistemima, što se koristi u pružanju usluga. *Blockchain* tehnologija omogućava transparentnost i sledljivost lekova kroz lanac snabdevanja, smanjujući rizik od falsifikata. U proizvodnji se koristi za praćenje porekla i kontrole kvaliteta sirovina, dok u pružanju usluga omogućava bezbednu razmenu podataka između pacijenata, lekara i farmaceutske preduzeća. *RFID* tehnologija olakšava automatsko praćenje inventara, zaliha sirovina i gotovih proizvoda, što direktno doprinosi efikasnijoj proizvodnji. Primenjuje se u distribuciji, unapređujući kvalitet usluga prema krajnjem korisniku. Sve tri tehnologije doprinose povećanju efikasnosti, bezbednosti i transparentnosti, čime se postiže bolja kontrola procesa, smanjuje rizik od grešaka i falsifikata i unapređuje interakcija sa krajnjim korisnicima. Ograničenje ovog rada je prikaz primene samo tri tehnologije, iako ih je u ovoj industriji moguće primeniti više. Budući pravci istraživanja autora su istraživanje primene ovih tehnologija u drugim preduzećima iz oblasti farmaceutske industrije, poređenje rezultata njihove primene, istraživanje primene drugih digitalnih tehnologija i ukazivanje na značaj njihove primene.

LITERATURA

- [1] Al Sohan, M. F. A., Khan, S. R., Anannya, N. J., & Ahad, M. T. (2022). Towards a secured smart IoT using light weight blockchain: An aim to secure Pharmacy Products. *arXiv preprint arXiv:2206.06925*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.06925>.
- [2] Amazon (2019). *AWS Announces Strategic Collaboration with Novartis to Accelerate Digital Transformation of Its Business Operations*. Preuzeto sa: <https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-announces-strategic-collaboration-novartis-accelerate> (datum pristupa: 05.07.2025).
- [3] Avery Dennison (2023). *RFID maximises pharma supply chain efficiency*. Preuzeto sa: <https://rfid.averydennison.com/en/home/news-insights/case-studies/rfid-case-study-healthcare-hanmi-pharmaceutical.html> (datum pristupa: 05.07.2025).
- [4] Casella, G., Bigliardi, B., & Bottani, E. (2022). The evolution of RFID technology in the logistics field: a review. *Procedia Computer Science*, 200, 1582-1592. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.359>.
- [5] Elbasani, E., Siriporn, P., & Choi, J. S. (2020). A Survey on RFID in Industry 4.0. Poglavlje u knjizi *Internet of Things for Industry 4.0: Design, Challenges and Solutions*, 1-16. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32530-5_1.

- [6] Hussein, A. H. (2019). Internet of things (IOT): Research challenges and future applications. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(6), 77-82. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100611>.
- [7] IBM (2021). *Blockchain for supply chain solutions*. Preuzeto sa: <https://www.ibm.com/solutions/blockchain-supply-chain> (datum pristupa: 08.07.2025).
- [8] IBM (2021). *Moderna and IBM Plan to Collaborate on COVID-19 Vaccine Supply Chain and Distribution Data Sharing*. Preuzeto sa: <https://newsroom.ibm.com/2021-03-04-Moderna-and-IBM-Plan-to-Collaborate-on-COVID-19-Vaccine-Supply-Chain-and-Distribution-Data-Sharing> (datum pristupa: 06.07.2025).
- [9] Klimentkova, A. A., Geller, L. N., Skripko, A. A., Gravchenko, L. A., & Korzhavykh, E. A. (2021). Pharmaceutical services: status and development trends. *Pharmacy & Pharmacology*, 9(1), 32-53. <https://doi.org/10.19163/2307-9266-2021-9-1-32-53>.
- [10] Ledger Insights (2021). *Moderna to explore blockchain vaccine traceability with IBM*. Preuzeto sa: <https://www.ledgerinsights.com/moderna-to-explore-blockchain-vaccine-traceability-with-ibm/> (datum pristupa: 28.06.2025).
- [11] Li, S., Xu, L. D., & Zhao, S. (2015). The internet of things: a survey. *Information systems frontiers*, 17, 243-259. <https://doi.org/10.1007/s10796-014-9492-7>.
- [12] Lohmer, J., & Lasch, R. (2020). Blockchain in operations management and manufacturing: Potential and barriers. *Computers & Industrial Engineering*, 149, 106789. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106789>.
- [13] Mackey, T. K., & Nayyar, G. (2017). A review of existing and emerging digital technologies to combat the global trade in fake medicines. *Expert Opinion on Drug Safety*, 16(5), 587-602. <https://doi.org/10.1080/14740338.2017.1313227>.
- [14] Min, H. (2019). Blockchain technology for enhancing supply chain resilience. *Business Horizons*, 62(1), 35-45. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.012>.
- [15] Perwej, Y., Haq, K., Parwej, F., Mumdouh, M., & Hassan, M. (2019). The internet of things (IoT) and its application domains. *International Journal of Computer Applications*, 182(49), 36-49.
- [16] Pfizer (2021). *Applying the Latest Digital Technology to Optimize COVID-19 Vaccine Efforts*. Preuzeto sa: https://www.pfizer.com/sites/default/files/investors/financial_reports/annual_reports/2021/story/latest-digital-technology-to-covid-vaccine-efforts/ (datum pristupa: 02.07.2025).
- [17] Pharma Technology Focus (2019). *Applications of IoT in the pharma industry*. Preuzeto sa: https://pharma.nridigital.com/pharma_feb24/case-studies-iot-pharma?utm (datum pristupa: 01.07.2025).
- [18] Pisano, G. P. (2010). The evolution of science-based business: innovating how we innovate. *Industrial and corporate change*, 19(2), 465-482. <https://doi.org/10.1093/icc/dtq013>.
- [19] Rantanen, J., & Khinast, J. (2015). The future of pharmaceutical manufacturing sciences. *Journal of pharmaceutical sciences*, 104(11), 3612-3638.
- [20] Rose, K., Eldridge, S., & Chapin, L. (2015). The internet of things: An overview. *The internet society (ISOC)*, 80(15), 1-53.
- [21] Stamenović, M. (2019). Biotehnološka i farmaceutska industrija kao razvojna šansa Republike Srbije. *Strane direktne investicije-novi pogledi. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd*.
- [22] Tseng, J. H., Liao, Y. C., Chong, B., & Liao, S. W. (2018). Governance on the drug supply chain via gcoin blockchain. *International journal of environmental research and public health*, 15(6), 1055. <https://doi.org/10.3390/ijerph15061055>.

- [23] Vaka, D. K. (2024). Integrating inventory management and distribution: A holistic supply chain strategy. *International Journal of Managing Value and Supply Chains*, 15(2), 13-23. <https://doi.org/10.5121/ijmvsc.2024.1202>.
- [24] Wang, Y., Men, S., & Guo, T. (2021). Application of blockchain technology in value chain of procurement in manufacturing enterprises. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2021(1), 1674412. <https://doi.org/10.1155/2021/1674412>.
- [25] Zhang, G., Yang, Y., & Yang, G. (2023). Smart supply chain management in Industry 4.0: the review, research agenda and strategies in North America. *Annals of operations research*, 322(2), 1075-1117. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-04689-1>.